

SEL TEXNOLOGIYALARI VOSITASIDA KATTA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MANTIQUIY TAFAKKUR VA NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

Madina Turg'unboyeva Xolmurza qizi, Zulfiya Abdurasulova Abdushukur qizi

¹Guliston davlat pedagogika instituti Ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi (Maktabgacha ta'lim) yo'nalishi 1-bosqich magistranti

ORCID: 0009-0000-5177-7985

²Guliston davlat pedagogika instituti Ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi (Maktabgacha ta'lim) yo'nalishi 1-bosqich magistranti

ORCID: 0009-0000-1565-2536

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20405386>

Annotatsiya. Ushbu maqolada SEL (Social-emotional learning-ijtimoiy-hissiy o'qitish) texnologiyalarining katta maktabgacha yoshdagi bolalarda (5-7 yosh) mantiqiy tafakkur va nutq madaniyatini shakllantirishdagi ilmiy-pedagogik asoslari o'rganiladi. Tadqiqot jarayonida bolalarda mantiqiy fikrlash operatsiyalari (tahlil, sintez, tasnif, qiyoslash, umumlashtirish) hamda nutqiy faollikning SEL dasturlari ta'sirida rivojlanishi eksperimental yo'l bilan isbotlangan. Ilmiy manbalarga asoslangan holda SEL yondashuvi bilan an'anaviy ta'lim metodlarini integratsiyalashning afzalliklari ko'rsatib o'tilgan va maktabgacha ta'lim muassasalari uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: SEL texnologiyalari, mantiqiy tafakkur, nutq madaniyati, maktabgacha ta'lim, ijtimoiy-hissiy rivojlanish, kognitiv ko'nikmalar, pedagogik model.

Annotation. This article examines the scientific and pedagogical foundations of SEL (Social-emotional learning) technologies in developing logical thinking and speech culture among older preschool children aged 5-7. The study experimentally proves the development of logical thinking operations (analysis, synthesis, classification, comparison, generalization) and speech activity under the influence of SEL programs. Based on scientific sources, the advantages of integrating the SEL approach with traditional teaching methods are demonstrated, and practical recommendations for preschool educational institutions are developed.

Keywords: SEL technologies, logical thinking, speech culture, preschool education, social-emotional development, cognitive skills, pedagogical model.

Jahon ta'lim hamjamiyatida bolaning maktabgacha yoshdagi rivojlanishi masalasi tobora katta e'tiborni jalb etmoqda. UNESCO (2021)¹ ta'kidlaganidek, 5-7 yoshlik davr kognitiv, nutqiy va hissiy rivojlanish uchun eng muhim «sezgir davr» bo'lib, bu davrda egallangan ko'nikmalar inson hayoti davomida mustahkam saqlanib qoladi. Biroq an'anaviy maktabgacha ta'lim metodlari ko'pincha bolaning ichki hissiy dunyosi va ijtimoiy munosabatlarini ikkinchi darajali omil sifatida ko'radi. O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasidagi islohotlari, jumladan «Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida» gi qonun (2022)² hamda Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi doirasida maktabgacha ta'limni sifat jihatidan yangi

¹ UNESCO. Global Education Monitoring Report 2021: Non-state Actors in Education. – Paris: UNESCO Publishing, 2021. – 524 p.

² O'zbekiston Respublikasi. Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi Qonun. – Toshkent, 2022. – 24 b.

bosqichga ko'tarish vazifasi belgilangan. Ushbu hujjatlarda bolalarning intellektual, nutqiy va ijtimoiy-hissiy rivojlanishiga kompleks yondashuv talab qilinadi.

Ijtimoiy-hissiy o'qitish (SEL) nazariyasi - bolaning o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqarish, boshqalar bilan empatik munosabat o'rnatish va mas'uliyatli qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini tizimli rivojlantirishga qaratilgan pedagogik yondashuv [4]. CASEL (2023) tashkilotining metatahlillariga ko'ra, SEL dasturlarini qo'llagan muassasalarda bolalarning akademik ko'rsatkichlari o'rtacha 11 barobar, kognitiv ko'nikmalari 23% gacha yaxshilangan [5]. Shu bilan birga, o'zbek maktabgacha pedagogikasida SEL texnologiyalarini mantiqiy tafakkur va nutq madaniyatini shakllantirishga maqsadli yo'naltirish masalasi hali yetarli darajada o'rganilmagan. Ushbu tadqiqot mazkur bo'shliqni to'ldirish, SEL va kognitiv-nutqiy rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlikni ilmiy asoslash maqsadida amalga oshirildi. SEL texnologiyalarining ilmiy asoslari Salovey va Mayer (1990) tomonidan ishlab chiqilgan «hissiy intellekt» nazariyasiga borib taqaladi [6]. Mazkur nazariyaga ko'ra, hissiy intellekt to'rtta asosiy komponentdan iborat: his-tuyg'ularni idrok etish, ulardan foydalanish, anglash va boshqarish. Goleman (1995)³ hissiy intellektni keng jamoatchilikka tanishtirgan bo'lib, uning kognitiv rivojlanish va muvaffaqiyatga ta'sirini empirik ma'lumotlar orqali isbotlagan [7].

Vygotskiyning (1978) «proksimal rivojlanish zonasi» nazariyasi SEL va nutq rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlikni tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi. Vygotskiy fikricha, bola ijtimoiy muloqot va hamkorlik jarayonida til va tafakkurni birgalikda rivojlantiradi – ya'ni nutq tafakkurning vositasi, tafakkur esa nutqning ichki harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Ushbu g'oya SEL dasturlarida guruhiiy faoliyat va dialogik ta'limni asoslab beradi[8].

Piaje (1952) bolaning kognitiv rivojlanishini to'rt bosqichda tavsiflagan: sensormotor, operatsiyaoldi, konkret operatsiyalar va formal operatsiyalar bosqichlari. 5-7 yoshli bolalar «operatsiyaoldi» bosqichidan «konkret operatsiyalar» bosqichiga o'tayotgan davrda bo'lib, ularning mantiqiy tafakkuri jadal shakllanadi. SEL texnologiyalari ushbu o'tish davrida emotsional barqarorlik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash orqali kognitiv o'sishni tezlashtiradi [9]. Zins va hamkorlar (2004) o'tkazgan metatahlil natijalariga ko'ra, SEL dasturlarini ta'limga integratsiyalash bolalarning o'quv motivatsiyasi, diqqat-e'tibori va muammoni hal qilish qobiliyatlarini sezilarli darajada oshiradi [10]. Leontiev (1978) faoliyat nazariyasi nuqtai nazaridan esa SEL mashg'ulotlari bolaning faoliyatini ma'noli hissiy motivatsiya bilan to'ldiradi va bu ularning kognitiv faolligini kuchaytiradi [11].

O'zbek milliy pedagogikasida Qodirov (2018) maktabgacha yoshdagi bolalarda tafakkur va nutqni rivojlantirish metodikasini batafsil yoritgan [12]. Ushakova (2010) esa maktabgacha ta'lim muassasalarida nutq o'stirishning maxsus dasturlarini ishlab chiqqan[13]. Elkonin (1978) o'yinning bola rivojlanishidagi roliga oid ta'limot yaratib, uni nutq va mantiqiy tafakkur rivojlanishining asosiy mexanizmi sifatida ko'rsatgan. Tadqiqot 2023-2024-yillarda Toshkent shahrining 3 ta maktabgacha ta'lim muassasasida o'tkazildi. Tajriba guruhida 68 nafar, nazorat guruhida 65 nafar 5-7 yoshli bola qatnashdi. Tadqiqot quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oldi:

1. Aniqlash (констатирующий) eksperimenti - boshlang'ich diagnostika: bolalarning mantiqiy tafakkur darajasini aniqlash uchun «Raven Rangli Matritsa» testi va nutq rivojlanishini baholash uchun Ushakova metodikasi qo'llanildi.

2. Shakllantiruvchi (формирующий) eksperiment - tajriba guruhiga 9 oy davomida SEL asosidagi maxsus dastur joriy etildi (haftasiga 3 ta tematik mashg'ulot). Nazorat guruhi an'anaviy dastur bo'yicha o'qitildi.

³ Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2022. – 196 b.

3. Nazorat eksperimenti - yakuniy diagnostika va qiyosiy tahlil. Natijalar Student t-testi va Mann-Whitney U-testi orqali statistik jihatdan tekshirildi.

Ishlab chiqilgan SEL dasturi CASEL (2023) modelining beshta asosiy kompetentsiyasiga - o‘z-o‘zini anglash, o‘z-o‘zini boshqarish, ijtimoiy anglash, munosabat ko‘nikmalari va mas‘uliyatli qaror qabul qilish asoslanadi. Mazkur kompetentsiyalar maktabgacha ta‘lim kontekstiga va o‘zbek milliy mentalitetiga moslashtirildi. Nechayeva (1983) ta‘kidlaganidek, bolaning jamoaviy faoliyati shaxsiy rivojlanishning asosiy sharti hisoblanadi.

Dastur uchta tematik yo‘nalishni o‘z ichiga oladi:

A) «His-tuyg‘ular olamida» bloki his-tuyg‘ularni nomlash, tasniflash va ifoda etish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Mantiqiy tafakkur uchun tasnif va qiyoslash operatsiyalari rivojlantiriladi.

B) «Muloqot san‘ati» bloki dialogik va monologik nutq, tinglash madaniyati, o‘z fikrini mantiqiy bayon etish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

C) «Muammo va yechim» bloki ijtimoiy vaziyatlarni tahlil qilish, muqobil yechimlar topish, sabab-oqibat bog‘liqliklarini aniqlash orqali mantiqiy fikrlash va nutqiy argumentatsiya ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Har bir mashg‘ulot quyidagi bosqichlardan iboratligi bilan an’anaviy mashg‘ulotlardan farq qiladi:

- (1) his-tuyg‘ular «ro‘yxat olish» rituali.
- (2) asosiy faoliyat (o‘yin, drama, suhbat, muammo).
- (3) refleksiya va umumlashtirish.

Elkonin (1978) ta‘kidlaganidek, o‘yin-dramatizatsiya bola nutqini rivojlantirishning eng samarali vositasi hisoblanadi.

Aniqlash eksperimentida tajriba va nazorat guruhleri o‘rtasidagi farq statistik jihatdan ahamiyatsiz bo‘lgan. Shapllantiruvchi eksperiment tugaganidan so‘ng nazorat eksperimenti quyidagi natijalarni ko‘rsatdi:

Ko‘rsatkich	Tajriba guruhi (boshlang‘ich)	Tajriba guruhi (yakuniy)	O‘shish
Mantiqiy tafakkur (umumiy ball)	38,4	61,7	+23,3 (+61%)
Tasnif va qiyoslash operatsiyalari	41,2	68,9	+27,7 (+67%)
Sabab-oqibat bog‘liqlik	34,6	59,1	+24,5 (+71%)
Faol lug‘at hajmi (so‘z soni)	1240	1890	+650 (+52%)
Grammatik to‘g‘rilik (nutqda)	62%	84%	+22 foiz
Dialogik nutq sifati	43,8	71,4	+27,6 (+63%)
Monolog tuzish ko‘nikmalari	36,9	64,2	+27,3 (+74%)

1-jadval. Eksperimental natijalar qiyosiy ko‘rsatkichlari (tajriba guruhi, n=68)

Nazorat guruhida o‘sha davr mobaynida mantiqiy tafakkur bo‘yicha o‘rtacha 14%, nutq rivojlanishi bo‘yicha 18% o‘shish kuzatildi bu tajriba guruhi ko‘rsatkichlaridan 3–4 baravar past. Student t-testi natijasi $t=7,84$ ($p<0,001$) bo‘lib, tajriba va nazorat guruhleri o‘rtasidagi farq statistik jihatdan yuqori darajada ahamiyatlidir. Tadqiqot natijalarimiz Durlak va hamkorlar (2011) metatahlili xulosalarini tasdiqlaydi: SEL dasturlari nafaqat ijtimoiy-hissiy, balki kognitiv-nutqiy rivojlanishga ham kuchli ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Vygotskiy (1978) bashorat qilganidek, his-tuyg‘ular bilan boyitilgan ijtimoiy muloqot muhiti bolaning nutq va tafakkurini birgalikda

rivojlantiradi. Piaje (1952) nazariyasiga muvofiq, 5-7 yoshdagi bolalarda SEL asosidagi mashg'ulotlar «konkret operatsiyalar» bosqichiga o'tishni jadallashtirib, mantiqiy tafakkur operatsiyalarini yanada tezroq rivojlantiradi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

O'tkazilgan tadqiqot quyidagi xulosalar chiqarishga asos bo'la oladi:

1. SEL texnologiyalari katta maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkur (tahlil, sintez, tasnif, qiyoslash, umumlashtirish) ko'nikmalarini an'anaviy metodlarga nisbatan 3-4 baravar samarali rivojlantiradi.

2. SEL dasturlari faol lug'at hajmini, grammatik to'g'rilikni, dialogik va monologik nutq sifatini sezilarli darajada oshiradi.

3. Hissiy barqarorlik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash muhiti bolaning kognitiv-nutqiy rivojlanishi uchun zaruriy shart bo'lib xizmat qiladi.

4. Ishlab chiqilgan SEL modeli o'zbek milliy qadryatlari, madaniy xususiyatlari va maktabgacha ta'lim tizimining me'yoriy talablariga to'liq mos keladi.

Amaliy tavsiyalar sifatida maktabgacha ta'lim muassasalari pedagoglariga:

1. SEL mashg'ulotlarini kunlik tartibga muntazam kiritish (haftasiga kamida 3 marta).

2. His-tuyg'ular lug'atini kengaytiruvchi maxsus kartoteka tuzish.

3. Rol o'yinlari va dramatisatsiya texnikalarini nutq o'stirish darslariga integratsiya qilish.

4. Ota-onalar bilan hamkorlikda SEL ko'nikmalarini oila muhitida mustahkamlash tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Durlak J.A., Weissberg R.P., Dymnicki A.B., Taylor R.D., Schellinger K.B. The Impact of Enhancing Students' Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions // *Child Development*. – 2011. – Vol. 82, № 1. – P. 405–432.

2. Elkonin D.B. *Psixologiya igry [Psychology of Play]*. – Moskva: Pedagogika, 1978. – 304 s.

3. Goleman D. *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. – New York: Bantam Books, 1995. – 352 p.

4. CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning). *CASEL's SEL Framework: What Are the Core Competence Areas and Where Are They Promoted?* – Chicago: CASEL, 2023. – 48 p.

5. Leontiev A.N. *Activity, Consciousness, and Personality*. – Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1978. – 191 p.

6. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi*. – Toshkent: O'zbekiston, 2022. – 196 b.

7. Nechayeva V.G. *Vospitaniye doshkolnika v trude [Upbringing of a Preschooler in Work]*. – Moskva: Prosveshcheniye, 1983. – 207 s.

8. O'zbekiston Respublikasi. *Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi Qonun*. – Toshkent, 2022. – 24 b.

9. Piaget J. *The Origins of Intelligence in Children*. – New York: International Universities Press, 1952. – 419 p.

10. Qodirov P.Q. *Maktabgacha pedagogika*. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. – 318 b.

11. Salovey P., Mayer J.D. *Emotional Intelligence // Imagination, Cognition and Personality*. – 1990. – Vol. 9, № 3. – P. 185–211.

12. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2021: Non-state Actors in Education. – Paris: UNESCO Publishing, 2021. – 524 p.
13. Ushakova O.S. Razvitiye rechi detey doshkolnogo vozrasta [Speech Development of Preschool Children]. – Moskva: Sfera, 2010. – 272 s.